

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЙКИ СУХОФРУКТОВ ИНЖИРА

Камилова Л.А.

Очилов Г.С.

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.

e-mail: kamilovalola98@gmail.com, tel: (93)651-71-14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736713>

Актуальность проблемы: С давних пор в медицине ягоды инжира и его настойки назначают применять как лекарственный препарат, чтобы остановить кашель и вылечить [2]. Наши предки Абу Али ибн Сина рекомендовал горло полоскать горло теплой настойкой из инжирных плодов при воспалениях горла [1]. Этот препарат не останется незаменимым в современной медицине препаратами, широко применяемыми для лечения витилиго - аммифурином, бероксаном и псорелом [3].

Цель и задачи исследования: Изучить фармакологическое действие настойки из сухофруктов инжира при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и анемии. Наша цель-повышение эффективности лечения путем продления срока хранения и срока действия препарата путем приготовления настойки инжира из плодов инжира.

Материалы и методы исследования: 18 пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы перед основным лечением давали по 25 капель сухофруктов инжира в течение 3-х 7 дней. У 20 пациентов с диагнозом анемия этот клиренс назначали по 25 капель в течение 3-х 10 дней до применения основных лекарственных средств.

Результаты: Лечение сравнивались и статистически рассчитывались с показателями 12 10 пациентов, получавших параллельное лечение, но не применявших клиренс. Полученные результаты: у 18 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы эффективность лечения увеличилась на 48,7% по сравнению с пациентами, не получившими инсулт сухофруктов инжира, и показатели сердечно-сосудистой системы стабилизировались. А у пациентов с анемией эффект лечения увеличился на 75,2% по сравнению с показателем у пациентов, не получавших сухофруктов инжира, стабилизировался в течение длительного периода времени.

В литературе показано, что корневище инжира содержит до 78% сахарных веществ, различные витамины (B1, B2, C, E, PP), каротин, органические кислоты (щавелевые, лимонные, яблочные, уксусные кислоты), минеральные соли. Во фруктах есть также белки, растительные ферменты – фицин, амилаза, протеаза. Во всех частях этого растения содержатся фурукумарины – псорален и бергантен, гликозиды. Из-за того, что инжир содержит фермент фицина, сахар и калий, эта польза очень полезна больным с сердечно-сосудистой недостаточностью. Семена содержат до 29,4% жира. Благодаря такому богатому составу инжир издревле рекомендован при заболеваниях легких, кожи, сердца и крови.

Вывод: Полученные результаты показали, что препарат из инжира, применяемый в виде настойки, заслуживает внимания благодаря своей натуральности, легкости и простоте приготовления, а также высокой эффективности. Поэтому мы рекомендуем использовать этот настой в качестве способа лечения при заболеваниях сердечно-

сосудистой недостаточности, при заболеваниях обмена веществ и в случаях анемии, анемии, а также в качестве потенциальной, дополнительной меры основного лечения.

Список литературы

1. Абу Али ибн Сина Инжир//Канон врачебной науки
2. Быстрицкая Я.М. Инжир и его использование в медицине //Молодой учёный №17 (76) октябрь 2021. 532 с.
3. Бабажанова Ш.Б. Инжир применение в древней, современной народной и научной медицине // Молодой учёный №26 (3) 2023. 231 с